

ABORDAREA LIMBAJELOR SPECIALIZATE PRIN PRISMA VARIAȚIEI DIASTRATICE A LIMBII

Liliana BOTNARI

doctor în filologie

ORCID: 0000-0002-9909-2982

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Varietatea limbajului, atât în plan diacronic, cât și sincron, prezintă câteva diferențe: diferențe în timp – diacronice, diferențe în spațiul geografic – diatopice, diferențe între straturile sociale – diastratice, diferențe între tipurile de modalitate expresivă – diafazice și diferențe între forma orală și scrisă a limbii – diamezică. În lucrarea de față vom aborda limbajele specializate prin prisma variației diastratice, ca diferențe între straturile sociale, or, actualmente, progresul tehnic și al științei duc la apariția noilor tehnologii, invenții, care, la rândul lor, produc dezvoltarea limbajelor specializate și extinderea inventarului de termeni existent. Stratificarea diastratică se produce în plan socio-cultural, iar în cazul limbajului tehnic-profesional, în directă conexiune cu specializarea locutorilor, care necesită un anumit fel de instruire pentru a însuși limbajul de specialitate specific domeniului profesional respectiv.

Cuvinte-cheie: *variație diastratică, stratificare diastratică, sociolect, limbaj specializat, limbaj tehnico-profesional.*

Language variety, diachronically and synchronically speaking, presents several differences: chronological differences – the diachronic variety, differences in geographical space – the diatopic variety, differences between the socio-cultural layers – the diastratic variety, differences between different types of expressive modalities, represented by the diaphasic variety and differences between oral and written language – the diamesic variety. Our research will focus on specialized languages in terms of diastratic variation, as differences between the socio-cultural layers of a linguistic community. Currently, technical and scientific progress leads to the creation of new technologies, and inventions, which will generate the development of specialized languages and expand the inventory of existing terms. The diastratic stratification happens in the socio-cultural area, but in the case of the technical-professional language, it occurs in direct connection with the specialization of the speakers, which requires special

learning in order to acquire the specialized language specific to the respective professional field.

Keywords: *diastratic variation, diastratic stratification, sociolect, specialized language, technical-professional language.*

Există o eterogenitate a formelor lingvistice, acestea fiind selectate în funcție de circumstanțe, de interlocutori, de intenția discursivă sau de capacitatea receptorului de a decoda mesajul, de mediul social, geografic, de backgroundul istoric și cultural al locutorului sau de registru pe care îl utilizează. O limbă coexistă împreună cu comunitatea lingvistică care o vorbește, ea este inseparabilă de condițiile care influențează sau afectează societatea respectivă.

Analizând natura și cauzele schimbării lingvistice, E. Coșeriu amintește că limba nu este ceva static, un organism autonom, independent de indivizii vorbitori, iar „schimbarea (sau variația) aparține limbajului prin definiție: este un fapt axiomatic”. [8]. În acest sens, *variația* poate fi definită drept formă de manifestare a variabilității unei limbi naturale observabilă în diversitatea utilizărilor lingvistice ale unei comunități, fiind determinată de conjunctura politică, geografică sau socioculturală a acesteia, iar *variantea* este una dintre modalitățile de a numi altfel același lucru, care, ajungând a fi obișnuită pentru un vorbitor sau un grup de vorbitori, extinzându-și aria de utilizare sau frecvența în uz, devine *varietate* lingvistică.

Diferențele atestate la nivelul diverselor clase sociale, medii culturale sau profesionale sunt cele care conturează limitele *varietății diastratice* a limbii – dialectele sociale generate în funcție de *dimensiunea diastratică*. Cuvântul *diastratie* este de etimologie greacă – „dia”, distincție; „stratum”, strat – și se referă la studiul practicilor lingvistice ale unei comunități prin prisma diversității sociale sau demografice. În acest sens, distingem diferențieri involuntare – cele ce sunt specifice claselor sociale cu un nivel al culturii diferit, cele dintre mediul rural și mediul urban – , dar și altele manifestate în mod voluntar, caracterizându-se printr-o puternică funcție de incluziune (acceptare) și de excluziune (respingere) socială, care se atestă în cadrul grupurilor sociale ce vor să se diferențieze, să se separe de restul populației, evidențiindu-și personalitatea, intențiile și mizând pe o anumită interpretare a limbajului lor. În cazul dat, dialectul social se referă în special la diversitatea vocabularului, a inventarului de termeni lexicali utilizați și mai puțin la nivelul gramatical al limbii.

Analizând stratificarea socială a limbajului, Mirela-Ioana Borchin observă: „Studiile sociolingvistice demonstrează că fenomenul variației lingvistice este motivat situațional, în contexte de comunicare, în care relațiile sociale dintre parteneri impun adoptarea unui anumit stil de către utilizatorii de limbaj. Vorbitorul își adecvează anumite aspecte ale discursului lui la așteptările interlocutorului.” [5]. Prin urmare, locutorul este cel care coordonează selecția mijloacelor de exprimare, cel care stabilește gradul de variație a limbajului său, în funcție de context, de mediul socio-cultural sau de aptitudinile de decodificare a mesajului transmis de către interlocutor.

Variația diastratică, menționează lingvistul I. Milică [12], este reprezentată de către „dialectele sociale” – limbajele profesionale, argoul și jargonul, „realizări ale co-relației limbă – societate” [ibidem], care se concretizează în *sociolecte* și/sau *tehnolecte*. În aceeași ordine de idei, K. Bochmann și V. Dumbravă [3] consideră că *sociolectul* caracterizează un anumit grup social sau etnic, o anumită comunitate sau clasă, de exemplu, „limba elevilor, limba muncitorilor sau limba profesională a specialiștilor dintr-un anumit domeniu, limba engleză a negrilor din SUA, care se identifică drept vorbitori ai „Black English Variety”; *idiolectul* este o varietate ce reprezintă modul de exprimare într-o anumită situație de vorbire: formală, publică, distantă, selectă, informală, intimă, familiară, neglijentă și așa mai departe; iar *cronolectul* – o varietate ce se raportează, din punct de vedere lingvistic, la factorul timp, adică felul de vorbire al reprezentanților diferitor generații (al celor mai în vârstă, al adulților, al adolescenților sau al copiilor).

Remarcând absența unui termen care să denumească idiomul intermediar dintre sociolect și idiolect, J. Pons [15], propune termenul *microlect* – „un minisociolect” – un grup restrâns de două sau trei persoane pot constitui un microlect, iar un sociolect regrupează, cel puțin, un microcosmos social. Frontierele cantitative dintre acestea sunt greu de trasat, însă referitor la cele calitative, autorul afirmă că sociolectul corespunde unui grup social, care are o identitate recunoscută de către alte grupuri sociale, o condiție sine qua non din punct de vedere social, fapt ce nu poate fi confirmat în cazul microlectului.

În continuare, vom ilustra dependența variației diastractice de vorbitor și interesele acestuia prin prisma concepției lingvistului J.-M. Klinkenberg [10], care afirmă că limba poate varia într-un anumit moment

și loc în funcție de factorii sociali: 1) situația socială a locutorilor; 2) contextul comunicării.

Situația socială a interlocutorilor înglobează în sine 2 aspecte: poziția individuală a locutorului, dar, mai ales, interacțiunea acestuia cu alți interlocutori. Referindu-se la primul aspect, J.-M. Klinkenberg menționează că fiecare vorbitor dispune de o varietate de resurse expresive, iar selecția îi aparține, aceasta variind în funcție de situațiile sociale. Cercetătoarea propune drept exemplu-argument cazul a 2 elevi, care fac parte din clase sociale diferite și cărora le-a fost propusă sarcina de a elabora un discurs așa-zis „universal”: copilul ce aparține unui mediu social favorizat va ști să detașeze discursul său de circumstanțe, pe când celălalt elev va utiliza semnificații mai puțin universale. Interacțiunea dintre locutori rezidă în selecția dintre multitudinea de varietăți, de mijloace de exprimare: vorbitorul alege sociolectul adecvat (sau pe care îl crede el adecvat) situației de comunicare. Așadar, un profesor se va adresa elevilor săi într-un mod, pe când colegilor săi sau directorului – în altul. În această ordine de idei, lingvista sus-menționată constată că o primă caracteristică a sociolectului este stabilirea unui raport cu interlocutorul său: prin tutuire sau adresare formală – prin „dumneavoastră”.

Contextul comunicării este reprezentat, de asemenea, prin trei aspecte: *contextul social*: ansamblu de situații, locuri și circumstanțe, care determină un anumit stil lingvistic – formal sau informal; *contextul instrumental*: forma de comunicare – scrisă sau orală; și *contextul referențial*: conținutul comunicării/tema, subiectul discutat (politic, religios, științific etc.).

Relevante ne par și observațiile lingvistei Elena Constantinovici, care observă că la baza oricărei comunicări se află o situație de comunicare concretă: „Pentru a constata și a discuta faptul înglobat de situație, participanții își exprimă intențiile lor de comunicare. Prima intenție în inițierea conversației este atragerea atenției participanților la comunicare care se face (...). Urmează alte intenții, precum: intenția de a exprima corect enunțul din punct de vedere fonetic, intenția de a redacta corect comunicarea din punct de vedere gramatical, semantic și stilistic. Urmează intenții pragmatice de convingere a interlocutorului în sinceritatea atitudinii lui față de faptul relatat etc. Universul discursului este creat, prin urmare, din intenții, cauze și efecte comunicaționale la nivel real sau ontic” [7]. Așadar, contextul social nu poate fi separat sau izolat

de interacțiunea dintre interlocutori. Doi prieteni comunică într-un mod atunci când sunt în vacanță într-o țară în care nimeni nu le cunoaște limba, în alt mod în prezența membrilor familiei lor și absolut altfel când au un oaspete important în casa lor, iar selecția formei de limbaj sau a sociolectului se face în funcție de context, de situația de comunicare, de statutul interlocutorului, precum și de domeniul de activitate sau de interes al acestora.

Studiul sociolectelor se referă indubitabil la determinarea principalelor varietăți sociale – așa-zisele „limbaje specializate” sau limbaje tehnico-profesionale. *Limbajul tehnico-profesional* reprezintă sociolectul utilizat de către unele categorii socioprofesionale, constituind un inventar de termeni caracteristici unui anumit domeniu, unor activități tehnico-științifice, precum: medicină, industrie, tipografie, cosmetologie, sport, politică etc. Limbajele tehnico-profesionale impun funcției de comunicare a limbii aceeași restrângere, consideră D. Irimia [9], aici lingvistul referindu-se la nivelul de comprehensiune redus al acestor termeni, or limbajele tehnico-profesionale sunt niște sisteme lingvistice proprii domeniilor de activitate profesională enumerate anterior, constituind una dintre variantele diastratice ale limbii. „Să se încadreze într-un domeniu de activitate bine definit, să îndeplinească o funcție importantă și să posede caracteristici specifice, prin care să se deosebească de alte variante ale limbii” [14], susține M. Pamfil, sunt trăsăturile și caracteristicile care confirmă că un anumit inventar de cuvinte identificat formează un limbaj specializat. Totuși, menționăm că nu întotdeauna unitățile lexicale caracteristice unui limbaj tehnico-profesional aparțin doar acestuia, întotdeauna vor exista unele puncte de tangență cu alte limbaje, termeni universali, comuni mai multor domenii conexe. În acest context, D. Bogdan-Dascălu menționează că toate domeniile de activitate, precum: matematică, fizică, chimie, biologie, anatomie sau lingvistică, filozofie, psihologie etc., „deși atât de diferite între ele, (...) au în comun faptul fundamental de a fi științe și de a beneficia, în consecință, de o modalitate specifică de exprimare, pentru denumirea căreia se folosește termenul limbaj științific” [4]. Pe de altă parte, Cristina Athu observă că limbajele de specialitate dau dovadă de o anumită dualitate: „Indiferent de domeniul de activitate profesională, toate terminologiile sunt formate atât din cuvinte din limba comună, cât și din cuvinte strict specializate, care individualizează fiecare limbaj de specialitate. (...) Considerând termenii din domeniul chi-

miei, botanicii, filosofiei, de exemplu, putem observa că terminologiile au un caracter convențional, ele reprezentând fie cuvinte din vocabularul general, cărora li se atribuie semnificații speciale în funcție de domeniul de utilizare, fie cuvinte noi (neonime) formate după reguli stricte, proprii limbii respective și în acord cu părerea specialiștilor – autori ai unei teorii, invenții sau descoperiri.” [1].

Așadar, varietatea limbajelor specializate rezidă în diversitatea domeniilor de activitate umană, a preocupărilor caracteristice acestora, fiecare dintre ele având propriul set de caracteristici lingvistice, propriul vocabular format din migrarea diverselor unități lexicale din limba comună în limbajele speciale, care capătă noi semnificații și o arie de utilizare mai restrânsă, vizând doar un anumit grup social, care practică activitatea științifică, profesională respectivă. Ca și în cazul argotismelor [6], limbajele specializate sunt caracteristice unui anumit contingent de vorbitori, depășind competența lingvistică propriu-zisă a unui vorbitor „obișnuit”, implicând un alt tip de cunoaștere, mai avansată, științifică și specifică diferitor domenii de activitate. Contrar altor varietăți de limbă, limbajele specializate sunt caracteristice unui grup social bine structurat, ai cărui membri, în mod colectiv, dispun de același sistem semiotic al limbajului utilizat, acesta permițând buna funcționare a activității grupului.

Referindu-se la nomenclaturile specifice domeniilor tehnico-științifice, E. Mincu remarcă: „Cunoașterea lucrurilor într-o anumită sferă de activitate este indispensabilă în procesul de formare a specialistului, spre deosebire de cunoașterea limbii propriu-zise, și constituie un efort special pentru o cunoaștere suplimentară: în medicină – cunoașterea terminologiei medicale; în tehnică – cunoașterea terminologiei tehnice etc. Efortul suplimentar este orientat în cunoașterea instrumentului de activitate care variază de la un domeniu la altul.” [13]. Astfel, un vorbitor care activează într-un anumit domeniu învață și asimilează limbajul specific acelui domeniu, specializându-se, doar atunci devine un membru al grupului respectiv, doar atunci el poate înțelege informațiile cu caracter științific și tehnic pe care i le transmit ceilalți membri, „convertindu-se” într-un specialist în domeniu. Limbajul științific este unul lipsit de afectivitate, caracterizându-se, în special, prin corectitudinea scrisului, utilizându-se varianta literară a limbii, prin precizie, prezentând un set de informații exacte și la subiect, prin obiectivitate și impersonalitate, prin claritate, prin comunicarea de cunoștințe și noțiuni fixe, logice, reprezentate

prin unități lexicale lipsite de încărcătură afectivă, care pot avea o altă semnificație decât cea din limba uzuală, de exemplu: termenii anatomici *ciocănel* – Elementul cel mai extern din lanțul de oscioare aflat în cutia timpanului [11]; *scăriță* – 1. Instrument în formă de potcoavă utilizat pentru reducerea unei fracturi sau pentru menținerea unei reduceri. 2. Oscior intern al cutiei timpanului, situat intern față de nicovală și întinzându-se până la fereastra ovală [ibidem]; *nicovală* – Oscior din cutia timpanului, situat între ciocan în afară și înainte, și scăriță spre înăuntru. Toate aceste unități lexicale specifice limbajului medical au o cu totul altă semnificație în limba uzuală, conform „Dicționarului explicativ al limbii române”, ediția 2009, reprezentând: *ciocănel* – forma diminutivală a substantivului *ciocan* – unealtă manuală de lovire, de forme și dimensiuni variate, formată dintr-un corp de metal, de lemn, de cauciuc dur etc.; *scăriță* forma diminutivală a substantivului *scară*, unul dintre sensurile căruia este – obiect (de lemn, de fier, de frânghie etc.) alcătuit din două părți laterale lungi și paralele, unite prin piese paralele așezate transversal la distanțe egale și servind pentru a urca și a coborî la alt nivel; *nicovală* – unealtă de oțel sau de fontă folosită în atelierele de forjă pentru sprijinirea pieselor de metal supuse prelucrării, în operațiile de deformare plastică prin batere cu ciocanul; toate aceste noțiuni, prin analogie sau asociere, s-au metaforizat desemnând altceva decât sensul primar al cuvântului. De fapt, prin intermediul exemplelor anterioare, am abordat natura semnificatului și variația acestuia în cadrul unui limbaj specializat, or anume variația semnificatului și se manifestă cel mai des în cazul limbajelor tehnico-științifice.

În aceeași ordine de idei, V. Bahnaru afirmă: „De obicei, unitățile terminologice sunt monosemantice, lipsite de valori conotative și, respectiv, de sensuri figurate, au circulație internațională și nu dispun, în mod curent, de sinonime.” [2]. Prin urmare, un termen, precum cele enumerate anterior, odată ce a fost „împrumutat” din limbajul comun, pentru a desemna o anumită realie, își păstrează acea unică conotație în cadrul limbajului de specialitate, atestându-se în dicționarele terminologice doar ca unitate monosemantică, monoreferențială.

O mare parte dintre noțiunile limbajelor specializate reprezintă unități lexicale împrumutate din alte limbi, de exemplu greacă sau latină, sau care sunt formate cu afixoide savante latine sau grecești etc.: *neuromuscular*, *kinetoterapie*, *aquaaerobică*. Însă, în ultima perioadă, mai ales în dome-

niul economic, se atestă o influență pronunțată a limbii engleze. Astfel, unități lexicale englezești – termeni științifici, pătrund în limbajul economic pentru a desemna un nou fenomen sau concept, fiind „împrumutate”, de la specialiștii englezi sau americani, atât noțiunea, cât și fenomenul: *marketing, leasing, software, holding, jogging, shaping, kangoo jumps, fitness, nursing, peeling* etc. Cristina Athu [1] urmărește procesul de pătrundere a afixelor internaționale în limbajele tehnico-științifice, precum prefixele *com, contra-, ex-, hiper-, inter-* etc. sau sufixele *-ism, -ist* etc. Lingvistica menționează și formarea mai multor termeni prin compunere: *profit-fantomă, profit-redistribuit* sau *co-interesare, eurovalută, macro-economie*, sau prin utilizarea infinitivelor lungi: *asigurare, acreditare*. Referitor la domeniul științelor exacte – matematică, fizică, informatică –, specialiștii din domeniu apelează și la diverse simboluri, litere sau cifre.

În concluzie, limbajele specializate reprezintă forme ale varietății diastratice, care însă nu sunt cunoscute de întreaga comunitate vorbitoare a unei limbi, ci necesită un proces de predare/însușire complex, de formare a specialiștilor în domeniu, cunoscători ai sistemelor lingvistice proprii activității lor profesionale. Actualmente, limbajul tehnico-profesional al limbii române atestă o dezvoltare și o diversificare accentuată, datorită progresului înregistrat în activitatea umană din diverse domenii științifice, datorită modificărilor și revoluțiilor științifice: unele concepte (proces, activități, unelte, gadgeturi, mijloace de transport, medicamente etc.) sunt înlocuite prin altele mai performante, mai utile, schimbările acestea cerând în mod imperativ noi denumiri. Mai mult, termenii noi formați capătă popularizare și pot să ajungă, prin intermediul mass-mediei, în limbajul comun, fiind accesibili nu doar grupului social specializat din care „s-au desprins”.

Notă: Articolul a fost realizat în cadrul proiectului de cercetare 20.80009.1606.01 *Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene*, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MEC

Referințe bibliografice

1. ATHU, Cristina (2010) – *Delimitarea terminologiilor de specialitate* [online], în: EURO-7. MENTOR, București, Vol. I, No.2/ iunie 2010 – English version. [citată 12.04.2022]. Disponibil:<http://>

- euromentor.ucdc.ro/NR1_v2/DELIMITAREA%20TERMINOLOGIIILOR%20DE%20SPECIALITATE.pdf
2. BAHNARU, Vasile (2009) – *Elemente de semasiologie română*, Chișinău, Editura Știința, 286 p.
 3. BOCHMANN, Klaus, DUMBRAVA, Vasile (2002) – *Limba română vorbită în Moldova istorică*. Vol. I, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 202 p.
 4. BOGDAN-DASCĂLU, Doina (2006) – *Limba publicistică actuală: de la perspectiva funcțională la cea funcționalistă*, Timișoara, Artpress, 137 p.
 5. BORCHIN, Mirela-Ioana (2004) – *Vademecum în lingvistică*, Timișoara, Editura ExcelsiorArt, p. 222.
 6. BOTNARI, Liliana (2019) – *Argotisme și jargonisme – varietăți sociolectale ale limbii*, în: *Studia Universitatis Moldaviae*, Seria „Științe umanistice”, Nr.10 (130), Chișinău, CEP USM, p. 72-76.
 7. CONSTANTINOVICI, Elena (2010) – *Rolul formulelor de adresare în organizarea comunicării*, în: *Filologia modernă: realizări și perspective în context european*. Limbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan și acad. Grigore Vieru). Ediția 3, 10-12 noiembrie 2009, Chișinău, Institutul de Filologie, p. 167-172.
 8. COȘERIU, Eugeniu (1995) – *Introducere în lingvistică* (trad. E. ARDELEANU, E. BOJOGA), Cluj, Editura Echinoc, 144 p.
 9. IRIMIA, Dumitru (2011) – *Curs de lingvistică generală*, ediția a III-a, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 468 p.
 10. KLINKENBERG, Jean-Marie. (1999) – *Des langues romanes* (2-e édition) [online], Paris, Bruxelles, Ducolot, p. 29-58. [citat 23.09.2017]. Disponibil: http://ae-lib.org.ua/texts/klinkenberg_la_variete_linguistique_fr.htm#3
 11. MĂNUILĂ, Ludmila, MĂNUILĂ, Alexandru et. al. (1998) – *Dicționar medical*, București, Editura CERES, 557 p.
 12. MILICĂ, Ioan (2012) – *Norma argotică* [online], în: *Argotica*, I. Secțiunea Varia, Craiova, Editura Universitaria, p. 134-154. [citat 09.04.2019]. Disponibil: http://cis01.central.ucv.ro/litere/argotica/argotica.nr.1/Milica/Milica_Norma_argotica.pdf
 13. MINCU, Eugenia (2017) – *Terminologia medicinalis romaniae*, Chișinău, Editura Pontos, 276 p.

14. PAMFIL, Matei, SPORÎȘ, Valerica (2010) – *Stilistica limbii române. Note de curs și aplicații*, Sibiu, Techno Media, 131 p.
15. PONS, Julien (2007) – *L'articulation entre les conditionnements internes et externes en phonologie diachronique illustrée par l'évolution du phonétisme hispanique. Traité de phonologie diachronique* [online], Université Paris-Sorbonne. École doctorale V. Concepts et langages, Thèse, 745 p. [citat 27.02.2021]. Disponible: <http://www.theses.paris-sorbonne.fr/thesepons.pdf>